

REVERSE ENGINEERING FEATURES OF ELECTRONIC CONTROL UNITS OF GAS TURBINE ENGINES WHILE MAINTAINING THE EXISTING FLEET OF AIRCRAFT ENGINES**Maslenok M.***PhD, leading specialist of the General designer's department of JSC «UEC-Saturn», Rybinsk***ОСОБЕННОСТИ РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГА ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ГТД ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧИ ПОДДЕРЖАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПАРКА АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ****Масленок М.В.***кандидат технических наук, ведущий специалист службы Генерального конструктора ПАО «ОДК-Сатурн», Рыбинск*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13620743>**Abstract**

This article discusses the features of reverse engineering of electronic control units of aircraft engines. Different variants of reverse engineering for these electronic control units are considered, which differ in the completeness of its implementation, and are selected based on the availability/absence of documentation for these units and the availability/absence of the possibility of purchasing modules of units on the market.

Аннотация

В статье рассматриваются особенности применения реверс-инжиниринга электронных блоков управления авиационных двигателей. Рассмотрены различные варианты применения реверс-инжиниринга для данных электронных блоков управления, которые отличаются полнотой его выполнения, и выбираются исходя из наличия/отсутствия документации на данные блоки и наличия/отсутствия возможности приобретения модулей блоков на рынке.

Keywords: reverse engineering, electronic control unit of gas turbine engine, aircraft engines.**Ключевые слова:** реверс-инжиниринг, электронный блок управления ГТД, авиационные двигатели.

При реверс-инжиниринге электронных блоков управления ГТД большое значение имеет наличие или отсутствие документации на данные блоки (спецификации, отчеты по сертификации и т.д.).

При наличии спецификаций может существовать возможность приобретения модулей электронных блоков управления на рынке, в случае использования данных модулей в других типах ГТД. Данный случай представляется наиболее оптимальным с точки зрения минимизации затрат, так как позволяет осуществить модульный ремонт блоков управления ГТД при наличии разработанной сертифицированной ремонтной документации и не выполнять полный реверс-инжиниринг электронного блока управления ГТД для поддержания имеющегося парка авиадвигателей. Реверс-инжиниринг в данном случае заключается в разработке или корректировке эксплуатационной и ремонтной документации ГТД в части модульного ремонта электронных блоков управления ГТД и ее сертификации.

При отсутствии спецификации на модули электронного блока ГТД и соответственно при невозможности приобретения данных блоков на рынке существует возможность выполнения компонентного ремонта модулей электронных блоков управления ГТД. Для этого требуется определить отказавший элемент и выполнить его замену. Для выявления отказавшего компонента могут применяться визуальный контроль и специальное оборудование: логические анализаторы, осциллографы, протокольные анализаторы. Реверс-инжиниринг в данном случае заключается в разработке или кор-

ректировке эксплуатационной и ремонтной документации на ГТД в части компонентного ремонта модулей электронных блоков управления ГТД и ее сертификации.

При отсутствии спецификации на модули электронного блока ГТД и невозможности выполнить компонентный ремонт модулей электронных блоков управления ГТД потребуются выполнение полного реверс-инжиниринга электронного блока управления ГТД. Для выполнения реверс-инжиниринга могут применяться визуальный контроль и специальное оборудование: логические анализаторы, осциллографы, протокольные анализаторы. Реверс-инжиниринг в данном случае заключается в разработке и сертификации полного аналога электронного блока управления ГТД и его сертификации.

При разработке аналога электронного блока ГТД большое значение имеет наличие описательной документации в части реализованного программного обеспечения и протоколов взаимодействия блока с самолетом и системами двигателя. При отсутствии такой документации необходимо выполнить разработку вышеуказанных протоколов, для чего потребуется выполнить комплекс работ на стенде полунатурного моделирования с использованием специального оборудования: логического/протокольного анализатора, осциллографа, мультиметра. Методика реализации полного объема законов управления зависит так же от полноты имеющейся документации, в которой они описываются. При наличии описательной документации в части реализованного программного обеспечения и

протоколов взаимодействия блока с самолетом и системами двигателя задача разработки объем опытных работ на стенде полунатурного моделирования может быть сильно сокращен.

При разработке аналога электронного блока ГТД в случае необходимости выполнения полного реверс-инжиниринга необходимо обеспечить полное соответствие оригинальному блоку в части внешних размеров и электрических и пневматических разъемов. Разработанный электронный блок управления ГТД должен полностью пройти сертификацию на устойчивость ко всем видам внешних воздействующих факторов по соответствующим категориям. При сертификации на устойчивость ко внешним воздействующим факторам для каждого внешнего воздействия соответствие может быть подтверждено проведением соответствующих испытаний в соответствии с квалификационными требованиями КТ-160G, либо проведением анализа в случаях, когда это допустимо. При разработке программного обеспечения необходимо обеспечить полное соответствие разрабатываемых протоколов информационного взаимодействия блока с самолетом и системами двигателя существующим протоколам информационного взаимодействия блока. Код разрабатываемого программного обеспечения не обязательно должен повторять существующий программный код, но должен соответствовать всем применяемым требованиям к программному обеспечению электронного блока управления авиационного двигателя.

Для проведения приемо-сдаточных испытаний разработанных электронных блоков управления ГТД должен быть разработан специальный стенд, позволяющий выполнять проверки работоспособности блоков в полном объеме. Данный стенд должен быть введен в ремонтную и эксплуатационную документацию на ГТД.

При отсутствии возможности приобретения модулей электронного блока управления авиационным двигателем на рынке и необходимостью расширения существующего парка самолетов с данными двигателями выполнение компонентного ремонта модулей электронных блоков управления ГТД не позволяет решить стоящую задачу и единственным решением будет являться выполнение полного реверс-инжиниринга электронного блока управления ГТД.

Список литературы:

1. Усанов А.Е. Реверс-инжиниринг встраиваемых систем. – М.: ДМК Пресс, 2023. – 296 с.: ил.
2. Водин Д.В. Применение технологии обратного инжиниринга в машиностроении // IV Международная научная конференция «Технические науки: проблемы и перспективы»: Санкт-Петербург, июль 2016. – с. 67-69.
3. Федорова И.Г., Филимонова Т.С., Журавлев Е.В., Васильев В.В. Оценка возможности применения реверс-инжиниринга в авиационной промышленности. // *Computational nanotechnology.*, 2019, vol.6, №3. – с. 69-71.